

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

БЕРДИХАНОВА Шахида Нурлыбаевна*доктор философии по искусствоведению (PhD),**доцент кафедры «История и теория узбекского макома»**Института узбекского национального**музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, докторан (DSc)**Государственной консерватории Узбекистана**Узбекистан г.Ташкент*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15085134>

ТРАДИЦИЯ ИСПОЛНТЕЛЬСТВА КАРАКАЛПАКСКИХ ЖЫРАУ

АННОТАЦИЯ

Интерес к возрождению национальных традиций, процессам художественного творчества каракалпаков один из наиболее важных и актуальных задач современного музыкознания. В последний период в Узбекистане особое внимание уделяется развитию культуры, в частности музыкальному искусству и восстановлению эпического наследия, что, безусловно, послужило стимулом для развития и обогащения культуры Узбекистана.

Музыкальная культура Центральной Азии – явление самобытное и уникальное. Устное народное творчество представляет базовую основу богатейшего духовного наследия каракалпаков, в котором дастаны и искусство бахши и жирау занимают особо важное место, которое послужили причиной обращения к заявленной теме данной статьи.

Ключевые слова: каракалпакская музыка, дастаны, искусство жырау, фольклор.

THE TRADITION OF PERFORMING KARAKALPAK ZHYRAU

ANNOTATION

Interest in the revival of national traditions and the processes of artistic creativity of the Karakalpaks is one of the most important and pressing tasks of modern musicology. In the last period in Uzbekistan, special attention has been paid to the development of culture, in particular musical art and the restoration of the epic heritage, which, of course, served as an incentive for the development and enrichment of the culture of Uzbekistan.

The musical culture of Central Asia is an original and unique phenomenon. Oral folk art represents the basic basis of the rich spiritual heritage of the Karakalpaks, in which dastans and the art of bakhshi and zhiru occupy a particularly important place, which served as the reason for turning to the stated topic of this article.

Key words: Karakalpak music, dastans, zhyrau art, folklore.

QORAQALPOG'ISTON JA'RLARINI IJRO ETISH AN'ANASI

ANNOTATSIYA

Qoraqalpoqlarning milliy an'analari va badiiy ijodiyoti jarayonlarini tiklashga qiziqish zamonaviy musiqashunoslikning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biridir. O'zbekistonda so'nggi davrda madaniyatni, xususan, musiqa san'atini rivojlantirish va epik merosni tiklashga alohida e'tibor qaratildiki, bu, albatta, O'zbekiston madaniyatining rivoji va boyishiga rag'bat bo'ldi.

Markaziy Osiyo musiqa madaniyati o'ziga xos va o'ziga xos hodisadir. Og'zaki xalq og'zaki ijodi qoraqalpoqlarning boy ma'naviy merosining asosiy negizini tashkil etadi, unda dostonlar, baxshi va jiru san'ati alohida muhim o'rin tutadi, bu esa maqolada keltirilgan mavzuga o'tishga asos bo'ldi.

Kalit so'zlar: Qoraqalpoq musiqasi, dostonlar, jirov san'ati, xalq og'zaki ijodi.

Музыкальное наследие каракалпакского народа имеет многовековую историю и запечатлено в народном и профессиональном искусстве, в своих истоках тесно связанных с творчеством родственных народов, населяющих территорию Центральной Азии.

Совершенствуясь на протяжении веков, каракалпакская музыка сложилась как развитая монодийная культура, обладающая многообразием жанров и форм, откристаллизовавшемся в творчестве многих поколений замечательных мастеров исполнителей народного творчества – жырау и бахсы, которые бережно хранили, передавая из уст в уста необычайную красоту и неповторимость каракалпакского фольклора, народных мелодий и напевов.

Жырау – происходит от слова жыр – «эпос», «сказание». Они считаются талантливыми исполнителями художественного наследия народа: дастанов героического содержания, исторических напевов - «терме», назидательных и нравоучительных песен – «толгау».

Про каракалпакских жырау в наше время сохранилось очень мало сведений. Исследования в этой области начались поздно и многие имена жырау канули в лету. Лишь незначительная часть их нашло свое воплощение в легендах, и дастанах, к примеру, в дастане «Едиге», появившегося в Алтын Ордынский период, где приводится имя Соппаслы Сыпра жырау, как знатока и предсказателя. А также, в эпосе «Томарис», созданного в ногайлинский период, имеются строки, посвященные исполнителям и певцам того времени.

По данным исследователей фольклора Н.Даукараева, К.Айымбетова Соппаслы сыпра жырау, чье творчество относится к XIII веку - является основоположником исполнительской школы каракалпакских жырау.

В народе жырау почитаются большим уважением. Он владеет духовной силой, наделяющей его властью над слушателем. Своим исполнительским талантом жырау воспитывали, обучали подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине. Обучать ученика (шогирта), который продолжит мастерство жирау, считалось обязательной традицией, сохранившейся до сегодняшнего дня.

Незаменимым инструментом жырау является – «кобыз», звучание которого повествует о далеком прошлом.

Кобыз - самый древний инструмент, бытовавший в музыкальной традиции тюркских народов. По происхождению этого инструмента в устах жырау существуют многочисленные легенды, где создателем инструмента считают деда Коркута. Как полагают исследователи копуз (или колча копуз – «ручной копуз») в «Книге моего деда Коркута», несомненно, является щипковым инструментом, как и современный комуз. Название музыкального инструмента каракалпакского жырау –кобыза тоже этимологически связано с копузом и комузом. Однако у каракалпаков кобыз обозначает инструмент скорее смычковый, чем щипковый. На нем, как на скрипке и гиджаке, играют при помощи смычка [3].

Напевы кобыза пронизаны национальным колоритом, по звучанию приближены к человеческому голосу. В грустных мелодиях кобыза во все времена слышатся печальные голоса наших предков, горести и напасти, свалившиеся на их головы, тоска по родной земле, с которой разлучили их захватчики, их мечты и чаяния о лучшей жизни, их патриотический, несломленный дух. Поэтому не зря обращались к нему: «О мой кобыз, взвали ты на себя груз жизни, будь ты моей опорой».

Мелодии жырау индивидуализированы и отличаются друг от друга. Они состоят из двух пластов: вокального – «айтым жолы» и инструментального – «саз намалары», исполняемые на кобызе, при котором, каждая из них имеет самостоятельные линии развития. Вокальные линия в большинстве случаев развивается по принципу вариации. А инструментальная часть напевов построена по принципу оstinatности, то есть, без изменений повторяющихся мотивов, которые служат некой точкой отсчёта, от которого отталкивается исполнитель при выборе каждого нового мотива вокальной линии.

Большой интерес вызывает композиционная структура напевов из дастанов, которые в целом носят повествовательный характер, основанный на речитативном изложении музыкального материала.

Данный способ – «речитация» характерен для начальных, так называемых вводных частей и для тех разделов дастана, где жырау ведет рассказ от своего лица. А для характеристики героев, жырау подбирают мелодии, более развитые в интонационном плане. В силу ограниченности диапазона, который развивается в пределах интервалов кварты и квинты, практически большинство вокальные линии напевов как уже отмечалось выше, построены по принципу вариационного типа развития, который проявляется в области метроритмической и отчасти интонационной структуры композиции. (В качестве примера, можно привести напев из дастана «Алпамыс» - «Нама басы»). Кроме того, встречаются напевы, где вокальная часть состоит из многократного повтора одного или двух мотивов, характерных для «терме» и «толгау».

Следует полагать, что каждый жырау предлагал свои варианты интерпретации в соответствии, с которым менялось структура композиции, название мелодии и напевов. Жырау используют мелодии не только как внешнее обрамление, а также они являются неотъемлемым элементом сказительского искусства, служившим для раскрытия каждого образа и действия.

Следует также отметить, что имена многих жырау находят отклик в исполняемых ими мелодиях, например: мелодии «Ерман толгау», «Дуйсенбай», «Айтуар», «Дилим», «Субай», «Айдан жырау» и многие другие.

В целом, мелодии и напевы, исполняемые жырау очень разнообразны и красочны, где каждый мотив по-своему индивидуален и в то же время придерживается определенных закономерностей, диктуемых исполнителем.

Преданные своему делу до самозабвения легендарный Коркут-ата, Соппаслы Сыпыра жырау, и их последователи, прославившие народную поэзию и музыку, донесли до наших дней многовековую традицию исполнительского искусства. В период с XIII-XIX века были известны имена жырау; как Жиен, Халмурат, Казакбай, Шанкот, Ербай, Жиемурад, Нурабулла, Айтуар, Огиз жырау, Есемурат, Кыяс, Арзымбет и многие другие, которые по праву считаются основателями традиций исполнительского мастерства каракалпакских жырау.

Исполненные ими дастаны «Алпамыс», «Коблан», «Кырк-кыз», «Ер-косай», «Ер-шора», «Едиге», «Шарьяр» имели широкую зрительскую аудиторию, были горячо любимы народом, которые и по сей день вызывают интерес исследователей. Известному ученому фольклористу К.Айымбетову удалость составить уникальную генеалогическую таблицу исполнителей – «жырау».

На современном этапе генеалогическая таблица исполнительского творчества жырау пополняется новыми именами молодых исполнителей, которое под руководством талантливого жырау Бакбергена Сырмбетова сохраняя традиции этого древне искусства развивается и продолжает жить. Значимая ценность таблицы заключается в том, что в ней четко указаны пути становления и развития каракалпакской школы жырау.

Мы в данной статье в общих чертах попытались охарактеризовать некоторые принципы организации напевов, свойственные исполнительской традиции жырау.

В целом следует отметить, что традиция каракалпакских жырау по праву считается одним из самых древних видов творчества, уходящими своими корнями в сако-массагетский период. Бережно храня бесценную мудрость, сказители создали удивительный мир музыки, в которых воспета вся история каракалпаков.

Исполняемые мелодии и дастаны жырау, послужили неиссякаемым источником в формировании каракалпакской музыкальной культуры. Определить специфику традиции исполнительства свойственных каждой школе жырау, а также выявить композиционные особенности организаций мелодии и напевов каракалпакских героических дастанов, на сегодняшний день остается неизученной областью музыковедения, требующих от исследователей глубокого и всестороннего освещения.

IQTIBOSLAR. CHOCKI. REFERENCES.

1. Бақсы – создатель, носитель, хранитель лироэпической и музыкальной традиции. Творчество каракалпакских бахсы по историческим данным, унаследовано из других тюркских народов, в частности узбекского и туркменского на рубеже XVIII-XIX столетий. У узбеков, туркменов, уйгуров бахсы называют «бахши» «багши», у казахов и киргизов – «бақсы», у азербайджанцев - «озан», «ашуг», у грузин - «масаган», армян -«гусан».

2. Азимова А.Н. Звуковой мир Каракалпаков. Т., 2008.

3. Бердыханова Ш.Н. Метроритмические основы каракалпакских дастанов //Автореф...дисс..доктора философии по искусств (PhD)... – Т., 2022